

УДК 338.45
DOI

ПОДХОД К ФОРМАЛИЗАЦИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

БРАЖНИКОВА Л.Н.,
д-р экон. наук, проф., заведующий отделом
государственного регулирования и
планирования экономики
ГБУ «Институт экономических исследований»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Статья посвящена вопросам формализации критериев оценки эффективности программы развития промышленности в Донецкой Народной Республике (ДНР) на основе анализа существующих подходов в России и за рубежом. В качестве обязательных условий формирования совокупности критериев приняты начавшиеся процессы гармонизации нормативно-правовых массивов ДНР с Российской Федерацией, а также целесообразность учёта специфики реализации программы развития промышленности в ДНР.

Ключевые слова: критерии оценки, государственная программа, эффективность, промышленная политика, промышленность

APPROACH TO FORMALIZATION OF CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT PROGRAM

BRAZHNIKOVA L.N.,
Doctor of Economy Sciences, Professor, Head of the
Department of State Regulation and Economic
Planning
GBU «Institute of Economic Research»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article is devoted to the issues of formalization of criteria for evaluating the effectiveness of the industrial development program in the Donetsk People's Republic (DPR) based on the analysis of existing approaches in Russia and abroad. As mandatory conditions for the formation of a set of criteria, the processes of harmonization of the regulatory and legal arrays of the DPR with the Russian Federation have begun, as well as the expediency of taking into account the specifics of the implementation of the industrial development program in the DPR.

Keywords: evaluation criteria, state program, efficiency, industrial policy, industry

Актуальность. В связи с высокой значимостью промышленности для восстановления экономики ДНР со стороны государства необходимы всесторонняя поддержка развития промышленного сектора, обеспечение условий для достижения конкурентоспособности промышленной продукции и создание благоприятной среды для стабильной работы отраслей промышленности. Политическое руководство республики последовательно ставит задачи экономического роста, повышения качества жизни населения, перехода на инновационную модель развития, интеграционных преобразований, иные масштабные задачи развития экономики, решение которых лежит в плоскости интенсификации промышленного производства [1].

Условия военного противостояния ДНР, политической и экономической изоляции, полученного по наследству системного социально-экономического кризиса Украины, развития экологического кризиса требуют консолидации усилий государства в достижении целей государственной промышленной политики по соответствующим

направлениям развития экономики. Это актуализирует вопросы разработки инструментария промышленной политики, в том числе одного из ключевых элементов – программы развития промышленности, действенным инструментом оценки которой являются критерии оценки эффективности её реализации.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы методологии и подходов к оценке эффективности государственных программ, а также формализации критериев их оценки с учётом российского и зарубежного опыта подробно освещены в ряде исследований [2-7]. Однако предлагаемые подходы не учитывают специфику реализации программы развития промышленности в ДНР (далее – Программа ДНР), вызванную высокой социальной напряжённостью населения, деиндустриализацией экономики и другими причинами. Это требует выбора актуальных критериев оценки Программы ДНР и формализации дополнительных.

Цель статьи состоит в исследовании и формировании подхода к формализации критериев оценки эффективности государственной программы развития промышленности на основе анализа существующих подходов в России и за рубежом, а также обоснования обязательных условий её реализации в ДНР.

Изложение основного материала исследования. Оценка эффективности государственных программ направлена на систематическое отслеживание хода их реализации и степени результативности и представляет собой мониторинг достигнутых результатов на основе отчётных и статистических данных, а также данных социологических и экспертных исследований. Особенность методики оценки эффективности реализации государственных программ, ориентированных на социально-экономический эффект, таких как Программа развития промышленности, состоит, как отмечено в [2, с. 10], в правильности учёта ожидаемого результата и условий, позволяющих их достигнуть. Комплекс критериев оценки реализации Программы развития промышленности позволяет оценить эффективность внедряемых мероприятий, что обеспечивает её прогрессивное развитие, повышение качества её управления, своевременность реализации предупредительных мер.

Критерии оценки базируются на принципах, соблюдение которых, согласно [3], является составной частью оценки. Ключевые принципы оценки, согласно распространённому в международной практике стандарту оценки, разработанному Французским обществом оценивания [8], приведены на рис. 1.

Рис. 1. Ключевые принципы, на которых базируются критерии оценки (составлено согласно источнику [8])

Представленные на рис. 1 принципы являются важным инструментом гарантии качества, повышения объективности и увеличения практической значимости оценки реализации Программы развития промышленности.

В результате поиска и разработки соответствующего инструментария для оценки эффективности внедряемых мероприятий в рамках реализуемых промышленных политик разных стран Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) и Центром международного промышленного сотрудничества ООН (UNIDO) предложены универсальные системы и критерии оценки эффективности промышленной политики, независимо от уровня и территории реализации этой политики (табл. 1).

Табл. 1 демонстрирует, что в качестве основных критериев эффективности реализации промышленных политик ОЭСР выделяет государственную, коммерческую и бюджетную эффективность, а UNIDO предлагает ряд статистических и динамических показателей.

Таблица 1

**Критерии оценки эффективности промышленной политики
(составлено по материалам [4, с. 45])**

Универсальные системы оценки эффективности промышленной политики				
Критерии ОЭСР		Критерии UNIDO		
Критерии государственной эффективности		Статистические показатели		
Основные технико-экономические показатели промышленных комплексов и регионов	Основные социально-экономические показатели промышленных комплексов и регионов	Показатели прибыльности	Показатели окупаемости инвестиций	Показатели рентабельности инвестиций
Критерии коммерческой эффективности		Динамические показатели		
Критерии бюджетной эффективности		Чистый дисконтированный доход	Индекс прибыльности	Внутренняя ставка дисконта
Прибыль, рентабельность, доля рынка, высвобождение мощностей, рост доходов территорий	Сокращение расходов, рост отчислений, налогов, сборов			

Однако, несмотря на высокую универсальность предложенных систем оценки эффективности промышленной политики, следует отметить, что количество, состав и структура критериев зависят от целей проводимой оценки, проблем, которые решаются при реализации Программы развития промышленности, качества информационного обеспечения, а также определяются значительным количеством объективных и субъективных факторов.

Так, в российской экономической науке и практике, как отмечено в [5, с. 1386], парадигмой оценки эффективности государственной политики «выступает определение показателей соизмерения прибыли и государственных расходов».

При этом в качестве критериев оценки эффективности реализации программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» [9; 10] (далее – Программа РФ) выделены: критерии экономической эффективности и критерии общественной эффективности.

В свою очередь, критерии экономической эффективности установлено определять по двум основным направлениям: интегральная эффективность и

бюджетная эффективность. Интегральная эффективность характеризует достижение ключевых показателей по итогам реализации Программы РФ. Бюджетная эффективность позволяет оценить степень влияния экономики промышленности на консолидированный бюджет Российской Федерации в результате реализации Программы, и соотношение бюджетных и внебюджетных затрат на её мероприятия.

Интегральная оценка эффективности Программы РФ рассчитывается по следующим её показателям: индекс роста объёмов производства; динамика производства; индекс роста производительности труда; индекс роста инвестиций в обрабатывающие отрасли промышленности [9].

Оценка бюджетной эффективности Программы РФ проводится по каждому источнику ресурсного обеспечения путём сопоставления плановых и фактических объёмов финансирования основных мероприятий.

Коэффициент участия государства определяется как отношение дисконтированной величины средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Программы РФ, к дисконтированной величине суммарных затрат, осуществляемых за счёт использования из всех источников финансирования за расчётный период. Индекс доходности средств бюджета, предусмотренных на реализацию Программы РФ, определяется как отношение дисконтированной величины доходов бюджета, полученных от реализации Программы РФ, к дисконтированной величине расходов бюджета за расчётный период.

К основным критериям общественной эффективности отнесены: укрепление национальной безопасности; повышение экологической безопасности; повышение качества жизни граждан; увеличение темпа роста производительности труда в промышленности; повышение качества человеческого капитала промышленного комплекса.

Таким образом, вышеприведенное позволяет сделать вывод, что главный акцент в подходе, использованном в «Методике оценки эффективности государственной программы» (Раздел 10 Программы РФ [9]), сделан на экономической эффективности. При этом используются целерациональные критерии, предусматривающие определение эффективности по признаку соответствия результатов поставленным целям и задачам, выраженным в Программе РФ, а также прагматические, представляющие эффективность как соотношение «затраты-результат».

При разработке методики оценки эффективности государственной программы развития промышленности ДНР (далее – Программа ДНР) следует учитывать специфику её реализации. Это высокая социальная напряжённость населения, деиндустриализация экономики, инвестиционный голод, инновационная ориентация экономического роста, развитие экологического кризиса, наличие интеграционных процессов и т.д. Убедительной аргументацией в пользу учёта такой специфики является влияние политического фактора на формирование отечественной промышленной политики.

Очевидно, что экономический результат государственной промышленной политики ДНР непосредственно связан с социальным, инвестиционным и инновационным эффектами. Следствием инновационного эффекта (научно-технического прогресса), в свою очередь, является экологический эффект, который, хоть и косвенно, но влияет на экономический и социальный эффекты.

Кроме того, на экономический и социальный эффекты оказывают влияние интеграционные процессы. Это осуществляется путём наращивания объёмов промышленного производства и развития производительных сил за счёт «эффекта масштаба» [11, с. 119], обеспечивающего достижение более высоких темпов экономического роста, а также за счёт встраивания в наиболее эффективную технологическую среду российской промышленности.

Перечисленное обосновывает необходимость оценки эффективности мероприятий, имеющих политическую целесообразность. При этом представляется уместным в качестве критериев эффективности рассматривать ценностно-рациональные, которые предполагают принимать в качестве показателя эффективности соответствие результатов реализации Программы ДНР выраженным в политической стратегии государства ценностям.

С учётом вышеизложенного представляется целесообразным осуществлять оценку эффективности реализации Программы ДНР через оценку четырёх эффектов: экономического, общественного, инвестиционного и политического. Это предполагает формирование комплекса критериев четырёх видов, которые, в свою очередь, интегрируют критерии интегральной, бюджетной, экологической, инновационной, интеграционной и других видов эффективности. Отсюда следует, что комплекс критериев оценки реализации Программы ДНР необходимо расширить, включив в него дополнительные. Действующие критерии оценки реализации Программы РФ и актуальные критерии оценки реализации Программы ДНР представлены в табл. 2.

В связи с начавшимися процессами гармонизации нормативно-правовых массивов ДНР с Российской Федерацией представляется целесообразным максимально адаптировать Программу РФ к целям и задачам, поставленным в стратегии экономического и социального развития ДНР: для формирования критериев экономической и общественной эффективности Программы ДНР использовать в качестве аналога подход, применяемый в Российской Федерации. Однако для обеспечения системного подхода к оценке эффективности Программы ДНР с учётом специфики её реализации в условиях развития отечественной промышленности целесообразно, как было отмечено выше, формирование дополнительных критериев.

Так, острая потребность реиндустриализации отечественной экономики, вызванная значительными разрушениями объектов промышленной инфраструктуры, изнашиванием и старением основного капитала в результате активных боевых действий и экономической блокады со стороны Украины, а также сдержанные темпы инвестиционной активности промышленных предприятий, вызванные инвестиционным голодом, определяют инвестиционный характер Программы ДНР.

Отсюда следует целесообразность формирования критериев инвестиционной эффективности по двум направлениям: восстановление разрушенных объектов промышленной инфраструктуры и создание новых объектов.

В качестве целевых индикаторов государственной программы при этом используются индексы физического объёма инвестиций в основной капитал, к предыдущему году.

Кроме того, оценка эффективности программы ДНР должна отражать политическую целесообразность реализуемых мероприятий, что предопределяет формирование критериев политической эффективности по двум направлениям, выраженным во внутренней и внешней экономической политике ценностям, признанным государством.

Вектор внутренней экономической политики ДНР направлен на переход к инновационному типу экономического развития, к формированию инновационной модели экономического роста [12]. Внешняя экономическая политика ДНР ориентирована на активизацию экономических отношений ДНР с Российской Федерацией и с Луганской Народной Республикой в результате углубления и расширения экономической интеграции согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи [13] и Договору о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции [14]. Исходя из этого, к основным критериям политической эффективности следует отнести инновационную и интеграционную эффективность.

Формирование инновационной модели промышленной политики связано, согласно [7, с. 8], с необходимостью расходования значительных финансовых ресурсов на развитие инновационной инфраструктуры и обновление производственного аппарата промышленности.

Отсюда следует, что оценку инновационной эффективности Программы ДНР целесообразно осуществлять путём расчёта показателей и индикаторов, характеризующих активизацию инновационной деятельности в промышленном секторе, а также её финансирование. Например, доля организаций промышленного производства, осуществляющих инновации, в общем количестве обследованных организаций; удельный вес затрат на технологические инновации в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства; затраты на исследования и разработки по источникам финансирования; индекс роста привлечённых капиталовложений на инновации.

Для оценки степени интеграции промышленности ДНР в экономическое пространство Российской Федерации могут быть использованы адаптированные показатели, предложенные в [15] для анализа интеграционных процессов в региональных объединениях:

- коэффициент вывоза или коэффициент товарности отечественного промышленного производства (доля вывоза промышленной продукции в общем объёме промышленного производства республики);
- коэффициент ввоза (доля ввоза в общем потреблении промышленной продукции в республике);
- коэффициент товарообмена (суммарная доля ввоза и вывоза в общем объёме промышленного производства в республике).

Таким образом, в рамках исследования предложен подход к формализации критериев оценки эффективности программы развития промышленности, основанный на расширении возможностей российского подхода с целью учёта специфики реализации Программы ДНР.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В рамках формирования подхода к формализации критериев оценки эффективности программы развития промышленности исследованы существующие подходы в России и за рубежом и проведен их критический анализ. Базируясь на анализе ограничений в использовании существующих подходов, а также основываясь на обосновании выполнения обязательных условий реализации государственной программы развития промышленности ДНР представляется целесообразным осуществлять оценку эффективности её реализации через оценку четырёх эффектов: экономического, общественного, инвестиционного и политического.

Протекающие процессы гармонизации нормативно-правовых массивов ДНР с Российской Федерацией предопределяют целесообразность адаптации Программы РФ к стратегии экономического и социального развития ДНР в части формирования критериев экономической и общественной эффективности. Однако специфика реализации Программы ДНР обуславливает формирование дополнительных критериев: инвестиционной эффективности и политической эффективности.

Критерии инвестиционной эффективности представляется целесообразным формировать по двум направлениям: восстановление разрушенных объектов промышленной инфраструктуры и создание новых объектов. Критерии политической эффективности – также по двум направлениям: инновационная эффективность и интеграционная эффективность.

Таким образом, в представленном подходе, кроме используемых в Программе РФ целерациональных и прагматических критериев, рассматривается целесообразность формализации ценностно-рациональных критериев эффективности Программы ДНР.

Формирование подхода к формализации критериев оценки эффективности программы развития промышленности актуализирует вопросы его практической апробации в современных условиях социально-экономического развития ДНР, что составляет перспективу дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Бражникова Л.Н. Теоретическое обоснование антикризисной промышленной политики в условиях непризнанной государственности (на примере Донецкого региона) / Л.Н. Бражникова, И.А. Мызников // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – ISSN 1999-2645. – № 1 (69). Номер статьи: 6906. Дата публикации: 10.02.2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eee-region.ru/article/6906/>
2. Мхитарян Ю.И. Особенности оценки эффективности государственных программ Российской Федерации / Ю.И. Мхитарян // Электронный научный журнал «Век качества». – 2018. – № 2. – С. 7-19 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.agequal.ru/pdf/2018/218001.pdf>
3. Данилушкин Н.С. Методика оценки эффективности государственной промышленной политики / Н.С. Данилушкин // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2016. – №5. – С. 24-27.
4. Стариков Е.Н. Промышленная политика: подходы к формированию и управлению реализацией: монография / Е.Н. Стариков. – Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2017. – 72 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/6559/1/12.pdf>
5. Ремизова Т.С. Анализ и оценка эффективности реализации государственной программы в области развития промышленности России / Т.С. Ремизова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – Т. 10. – № 12. – С. 1380 – 1392 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.24891/fa.10.12.1380>
6. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» / И.Н. Рыкова, А.А. Алаев, П.А. Аврамов, Д.В. Кораблёв // Академия бюджета и казначейства Минфина России. Финансовый журнал. – 2014. – № 2. – С. 15-30.
7. Бабкин А.В. К вопросу об оценке эффективности программ развития промышленности / А.В. Бабкин, А.О. Новиков // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – 2016. – № 4 (30). – С. 5-13.
8. Life cycle approaches to sustainable regional development / edited by Stefania Massari, Guido Sonnemann and Fritz Balkau. – London: Routledge, 2016.
9. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2539-р // Судебные и нормативные акты РФ [сайт] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-27122012-n-2539-r/gosudarstvennaia-programma-rossiiskoi-federatsii-razvitie>
10. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» (с изменениями на 28 января 2021 года): Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328 // Консорциум Кодекс – электронный фонд правовой и нормативно-технической документации: [сайт] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/499091753>
11. Стратегическое управление социально-экономическими системами в чрезвычайных обстоятельствах: макро-, микроуровень (на примере Донецкой Народной Республики): монография / Н.В. Шемякина, Л.Н. Бражникова, А.А. Азарян, М.А. Мызникова, И.А. Мызников, А.А. Пономаренко – Донецк: ГБУ «Институт экономических исследований», 2022. – 276 с.
12. О приоритетных направлениях экономического развития ДНР // Официальный сайт Министерства экономического развития ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mer.govdnr.ru/index.php?option=->

com_content&view=article&id=4848:o-prioritetnykh-napravleniyakh-ekonomicheskogo-razvitiya-dnr&catid=40&Itemid=665

13. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой от 21 февраля 2022 года (ратифицирован Федеральным законом от 22 февраля 2022 года № 15-ФЗ, вступил в силу 25 февраля 2022 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280001>

14. О ратификации договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции: Закон ДНР № 323-ПНС от 22.09.2021: действующ. ред. // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – Донецк, 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-ratifikatsii-dogovora-v-forme-obmena-pismami-o-sozdanii-edinoj-tamozhennoj-territorii-i-razviti-ekonomicheskoy-integratsii/>

15. Корнеева Е.Ю. Сравнительный анализ основных современных региональных интеграционных объединений / Е.Ю. Корнеева // Политика и общество. – 2016. – № 2. – С. 172-185.

УДК332.1:336.76

DOI

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА НА РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

**БУРА А.Д.,
аспирант кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье приведены результаты исследования, раскрывающие особенности влияния экономической политики региона на развитие финансового рынка. Цель исследования заключается в формировании политики региона в области финансового рынка, направленной на стимулирование его развития, как составляющей экономической политики региона. На основе изучения и обобщения зарубежного опыта развития финансового рынка определены роль и место экономической политики региона в процессе обеспечения развития финансового рынка и сформирована структурная организация экономической политики региона в области финансового рынка.

Ключевые слова: экономическая политика, регион, финансовый рынок, экономический рост, управление развитием, управление функционированием, управление изменениями

FEATURES OF THE INFLUENCE OF THE ECONOMIC POLICY OF THE REGION ON THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET

**BURA A.D.,
Postgraduate student of the Department of
Enterprise Economics
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Service under the Head of the Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**